

**ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ:
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ.**

Панжиева Низора Норматомовна

магистрант Термезского экономического и сервисного университета.

Аннотация: Энергетические сетевые предприятия играют ключевую роль в обеспечении электроэнергией и теплом. Они сталкиваются с экономическими и финансовыми вызовами, такими как стабильность операций, обновление оборудования и внедрение новых технологий. Исследование направлено на оптимизацию и устойчивое развитие предприятий через реализацию эффективных экономических и финансовых стратегий. Анализируются аспекты, такие как привлечение инвестиций, бюджетирование, оптимизация расходов и управление рисками для обеспечения финансовой стабильности. Также рассматриваются стратегии интеграции возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности для уменьшения воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: энергетические сетевые предприятия, экономические стратегии, финансовые стратегии, инвестиции, бюджетирование, управление рисками, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность.

Annotatsiya: Energetika tarmog'i korxonalari elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Ular operatsion barqarorlik, uskunalarni yangilash va yangi texnologiyalarni joriy etish kabi iqtisodiy va moliyaviy muammolarga duch kelishmoqda. Tadqiqot samarali iqtisodiy va moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish orqali korxonalar faoliyatini optimallashtirish va barqaror rivojlantirishga qaratilgan. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun investitsiyalarni jalb qilish, byudjetlashtirish, xarajatlarni optimallashtirish va risklarni boshqarish kabi jihatlar tahlil qilinadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini integratsiyalash va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish uchun energiya samaradorligini oshirish strategiyalari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: energiya tarmoqlari korxonalari, iqtisodiy strategiyalar, moliyaviy strategiyalar, investitsiyalar, byudjetlashtirish, risklarni boshqarish, qayta tiklanadigan energiya manbalari, energiya samaradorligi.

Abstract: Power grid enterprises play a key role in providing electricity and heat. They face economic and financial challenges such as stability of operations, equipment upgrades and the introduction of new technologies. The study is aimed at optimizing and sustainable development of enterprises through the implementation of effective economic and financial strategies. Aspects such as attracting investments, budgeting, cost optimization and risk management to ensure financial stability are

analyzed. Strategies for integrating renewable energy sources and improving energy efficiency to reduce environmental impacts are also being considered.

Keywords: *energy grid enterprises, economic strategies, financial strategies, investments, budgeting, risk management, renewable energy sources, energy efficiency.*

Министерство энергетики осуществляет государственное регулирование процессов производства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии, угля, а также добычи нефти и газа, их переработки, транспортировки, распределения, реализации и применения. Перед Министерством энергетики стоит ряд задач:

- координация деятельности энергетического сектора;
- заключение соглашений о распределении продукции и контроль их исполнения;
- привлечение частного капитала в процессы добычи и производства энергоносителей;
- развитие ГЧП (государственно-частного партнерства);
- совершенствование тарифной политики с целью создания конкурентной среды для бизнеса, увеличения и диверсификации производства энергоносителей;
- внедрение современного корпоративного управления в энергетическом секторе, в том числе с учетом предложения Всемирного банка по оптимизации производственных процессов.

По инициативе Президента страны в целях реформирования энергетического сектора была проведена коренная реструктуризация в АО "Узбекэнерго". [1]

На базе АО "Узбекэнерго" были созданы три акционерные компании: "Тепловые электростанции", "Национальные электрические сети Узбекистана" и "Региональные электрические сети". Целью данной реорганизации является переход на современные методы организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электроэнергии.

Основная часть этих производственных мощностей, или 85,8%, приходится на тепловые электростанции. К 2030 году суммарная электрическая мощность в часы пик увеличилась до 20 000 МВт с 11 000 МВт в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Таким образом, к 2030 году стране предстоит увеличить свои энергетические мощности примерно в 1,8 раза. [2]

В соответствии с программой реализации крупных инвестиционных проектов в области электроэнергетики на 2019-2030 годы, в 2030 году только на тепловых электростанциях будут введены в эксплуатацию новые и модернизированные производственные мощности мощностью 15,6 ГВт.

В то же время ожидается вывод из эксплуатации физически устаревших производственных мощностей и оборудования мощностью 6,4 ГВт на тепловых электростанциях. Таким образом, к 2030 году их установленная мощность достигнет 78 900 МВт (то есть увеличится на 6 800 МВт).

Сегодня Министерство энергетики работает над крупными инвестиционными проектами, направленными на увеличение производственной мощности энергосистемы до 2030 года. В частности, строительство современных энергоблоков общей мощностью около 10 ГВт (Сырдарьинская, Навоийская, Толимаржонская, Тахиатошская, Торакоргонская ТЭС и т.д.).

Строительство гидроэлектростанций общей мощностью 1,9 ГВт и АЭС общей мощностью 2,4 ГВт.

Строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии с увеличением общей доли солнечных и ветровых электростанций до 21%.

Строительство маневренных генерирующих мощностей на базе газотурбинных установок или авиационных газовых турбин общей мощностью около 3 ГВт.

Все эти усилия служат обеспечению энергетической безопасности и быстрого развития Узбекистана.

В стране проводится единая энергетическая политика, направленная на обеспечение энергетической безопасности страны, удовлетворение постоянно растущих потребностей экономики и населения в энергоресурсах;

в области энергетики осуществляет государственное регулирование и четкое разграничение функций хозяйственной деятельности, совершенствует правовые и институциональные основы социального и государственно-частного партнерства, разрабатывает четкие рыночные механизмы реализации тарифной политики и на этой основе продвигает принципы здоровой конкурентной среды;

Создает условия для активного привлечения инвестиций, прежде всего прямых иностранных, в строительство объектов инфраструктуры, а также в модернизацию отраслевых предприятий, техническое и технологическое перевооружение;

Проводит государственную политику в области энергосбережения и снижения энергопотребления в отраслях экономики, стимулирует внедрение ресурсо- и энергосберегающих передовых технологий в отраслях экономики и бытовом секторе, широко развивает альтернативные источники энергии;

Широко внедряет современные средства автоматизации технологических процессов, системы учета объемов добычи, отпуска и потребления энергоресурсов на предприятиях энергетической сети;

Внедряет современные методы и целевые показатели (управление качеством, индикативное планирование), направленные на оптимизацию системы управления сетевыми предприятиями, их структурами и подразделениями и достижение конкретных результатов.

Задачи:

Разработка и реализация единой государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, направленной на обеспечение энергетической безопасности Республики Узбекистан, стабильного снабжения топливно-энергетическими ресурсами отраслей экономики и населения страны, широкое продвижение и развитие возобновляемых источников энергии;

осуществление государственного регулирования электрической и тепловой энергии, производства, поставки, распределения и потребления угля, а также добычи, переработки, транспортировки, распределения, реализации и использования нефти, газа и продуктов их переработки;

внедрение единых правовых и технических регламентов в энергетическом секторе республики;

Создание сбалансированной системы стратегического планирования и развития топливно-энергетического комплекса, увеличения и диверсификации производства энергоресурсов, кратко-, средне- и долгосрочных интегральных прогнозов производства, поставок и потребления всех видов энергоресурсов, а также целевых программ комплексного развития энергосетевого комплекса;

Повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса за счет развития государственно-частного партнерства, совершенствования тарифной политики, стимулирующей формирование благоприятной конкурентной и деловой среды на рынке энергоресурсов;

Координация реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе, активное привлечение частного капитала в процессы добычи и производства энергоресурсов, налаживание сотрудничества с международными финансовыми институтами, странами-донорами, компаниями, банками и другими структурами;

Содействие внедрению в энергетическом секторе современных методов корпоративного управления, передовых информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систем управления, учета и контроля, повышение на этой основе эффективности управления в энергетике и снижение производственных издержек, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности организаций энергетического сектора;

Стимулирование внедрения инновационных технологий в производственные процессы организаций нефтегазовой и

электроэнергетической отраслей, экономия энергоресурсов и повышение уровня энергоэффективности;

Организация планомерной работы по подготовке, повышению квалификации и переподготовке инженерно-технических и управленческих кадров в области энергетики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Концепция обеспечения Республики Узбекистан электроэнергией в 2020-2030 годах".
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 г. № PQ-4388 "О мерах по обеспечению населения и экономики энергоресурсами, финансовому оздоровлению нефтегазовой сети и совершенствованию системы управления ею".
3. Закон Республики Узбекистан от 21 мая 2019 года № 539 "Об использовании возобновляемых источников энергии".
4. Закиров Ш.Э./ Вопросы развития возобновляемой энергетики в достижении целей устойчивого развития Узбекистана/ 278 стр.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.